

ppłk dr Rafał Zajkowski

ORCID: 0000-0001-7669-5804
Akademia Sztuki Wojennej, Polska
War Studies University, Poland
e-mail: r.zajkowski@akademia.mil.pl

NATO po 2022 roku – nowa koncepcja strategiczna odstraszania i obrony

NATO after 2022: The New Strategic Concept of Deterrence and Defense

DOI: 10.5281/zenodo.17396041

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i empirycznych w zakresie kierunków zmian strategicznych Sojuszu zapoczątkowanych wprowadzeniem nowej koncepcji odstraszania i obrony NATO, która definiuje paradygmat bezpieczeństwa w rejonie euroatlantyckim po 2022 roku. Opisano kluczowe elementy przedmiotowej koncepcji w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz perspektywy wdrażania jej w Sojuszu. Ponadto zaprezentowano genezę Paktu Północnoatlantyckiego i scharakteryzowano wybrane decyzje podjęte na szczytach NATO.

Słowa kluczowe: nowa koncepcja odstraszania i obrony Sojuszu, kierunki zmian w NATO, szczyty NATO

Abstract: The article presents the results of theoretical and empirical research on the strategic changes within the Alliance initiated by the introduction of NATO's new deterrence and defense concept, which defines the security paradigm in the Euro-Atlantic region after 2022. It describes the key elements of this concept in times of peace, crisis, and conflict, as well as its main implementation features within the Alliance. Additionally, the article outlines the origins of the North Atlantic Treaty and characterizes selected decisions made at NATO Summits.

Keywords: NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA), NATO's New Approach to defense, NATO Summits

WSTĘP

Po zakończeniu zimnej wojny NATO skoncentrowało wysiłki na ulepszaniu nowego ładu na świecie. Realizowało to poprzez budowanie dialogu państw członkowskich, ale także dialogu z Rosją i Ukrainą. Sojusz dostrzegał potencjalne korzyści (dla wszystkich zaangażowanych w ten proces), jakie udałoby się osiągnąć dzięki poprawie stosunków z Rosją oraz współpracy z Ukrainą i zrozumieniu jej. W przytoczonym okresie – budowania stabilizacji i pokoju po skutkach dewastacyjnych wojen – żaden strateg wojskowy czy polityk nie brał pod uwagę kolejnego konfliktu. Niestety, na realizację najgorszego scenariusza nie trzeba było w Europie długo czekać. Zaledwie kilka lat po 70. rocznicy utworzenia NATO, 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła „specjalną operację wojskową” – CBO (ros. special’naâ voennaâ operaciâ) na Ukrainie, burząc wypracowywany przez lata porządek w Europie i na świecie.

Głównym celem autora jest udzielenie w artykule odpowiedzi na opisujące problem badawczy pytanie: **w jaki sposób nowa koncepcja NATO definiuje postrzeganie bezpieczeństwa w rejonie euroatlantyckim po inwazji Rosji na Ukrainę?** Aby rozwiązać problem, posłużono się badaniami teoretycznymi i empirycznymi¹. Badania teoretyczne zawierały analizę, syntezę, uogólnienie, porównanie i wnioskowanie. Wiodącą rolę w procesie badawczym pełniła metoda empiryczna, jaką był sondaż diagnostyczny, w ramach którego wykorzystano technikę wywiadu eksperckiego. W przekonaniu autora metoda empiryczna zalicza się do najważniejszych metod jakościowych stosowanych w rozwiązywaniu problemów badawczych. Głównym narzędziem badawczym do zbierania danych empirycznych był kwestionariusz wywiadu².

Przegląd literatury wykazał, że badana tematyka w bardzo ograniczonym zakresie występuje w źródłach krajowych, co może być spowodowane trudnościami w dotarciu do materiałów i źródeł publikowanych w NATO, a także dynamiką zmian w Sojuszu po 2022 roku. Część przedmiotowej problematyki przedstawiono w monografii pod redakcją prof. Artura Gruszcza pt. *Polityka bezpieczeństwa euroatlantyckiego: między szczytami NATO w Newport i w Warszawie*³. W literaturze obcojęzycznej próby identyfikacji nowych kierunków zmian oraz paradygmatów w NATO dokonano w artykułach pt.: *NATO in 2030 and what the future will bring*⁴, *A brief look at the Recent History of NATO’s Future*⁵, a także *NATO’s New*

¹ D. Silverman, *Prowadzenie badań jakościowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 27.

² T. Majewski, *Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych*, AON, Warszawa 2002, s. 23.

³ N. Adamczyk, *Euro-Atlantic Security Policy: Between the NATO Summits in Newport and in Warsaw*, red. A. Gruszcza (recenzja), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3, s. 109-112.

⁴ J. Pataki, *NATO in 2030 and what the future will bring* – „Essential security, dynamic engagement”, „Nemzetbiztonsági szemle” 2019, t. 7, nr 4.

⁵ G. Hellmann, *A Brief Look at the Recent History of NATO’s Future*, [w:] *Transatlantic Tug-of-War: Prospects for US-European Cooperation*, ed. Ingo Peters, Lit-Verlag, Münster 2006.

*Strategic Concept: a critical view*⁶. Podstawową publikacją w pełni przedstawiającą poruszaną tematykę jest artykuł Stephena Covingtona, współautora nowej koncepcji odstraszania i obrony NATO – DDA⁷.

NATO – RYS HISTORYCZNY

4 kwietnia 1949 roku 12 państw⁸ podpisało w Waszyngtonie traktat zwyczajowo nazywany Sojuszem Północnoatlantyckim lub NATO/OTAN (ang. North Atlantic Treaty Organisation/fr. Organisation du Traite de l'Atlantique Nord). Porozumienie miało na celu wzmocnienie kolektywnej obrony przed atakiem militarnym ze strony ZSRR. W kolejnych latach do Sojuszu Północnoatlantyckiego przystąpiły następne kraje⁹. Po raz pierwszy wszyscy przedstawiciele państw NATO spotkali się na ceremonii podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie.

W 1950 roku pojawiły się pierwsze strategiczne wytyczne wyznaczające przyszłą drogę Sojuszu, które spisano i zatwierdzono jako *Strategiczną koncepcję obrony obszaru północnoatlantyckiego*. Dokument ten koncentrował się głównie na sposobie prowadzenia operacji obronnej Sojuszu (na wielką skalę) i był ściśle związany z zapisami Traktatu Waszyngtońskiego¹⁰. Jeszcze w tym samym roku NATO przyjęło kolejną strategię – nazywaną strategią wysuniętych rubieży. W odróżnieniu od swojej poprzedniczki omawiana strategia skupiała się na konkretnych założeniach strategiczno-operacyjnych, jak na przykład tworzenie baz wojskowych, które miały umożliwić szybką reakcję wojsk NATO oraz przeniesienie na terytorium wroga środka ciężkości walczących sił w celu zminimalizowania strat własnych¹¹.

W 1951 roku Rada Północnoatlantycka zatwierdziła kolejną strategię dotyczącą rozbudowy sił lądowych i lotnictwa bombowego, które miało dysponować

⁶ R. C. Cervera, *NATO's New Strategic Concept: a critical view*, JANUS.NET e-journal of International Relations, 2011, Vol. 2, No 1, Spring 2011.

⁷ S. Covington, *NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA)*, „Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School” 2023, belfercenter.org/publications/natos-concept-for-deterrence-and-defence-euro-atlantic-area-dda [dostęp: 9.09.2025].

⁸ Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

⁹ Dz. U. 2000 nr 87, poz. 970 z dnia 19 października 2000 r. W kolejnych latach do traktatu dołączają: Grecja i Turcja (1952), RFN (1955), Hiszpania (1982), Polska, Czechy i Węgry (1999), Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia (2004), Albania, Chorwacja (2009), Czarnogóra (2017), Macedonia Północna (2020), Finlandia (2023), Szwecja (2024). Kandydatem do członkostwa w Sojuszu pozostaje Bośnia i Hercegowina. Zgodnie z art. 10 traktatu Sojuszu pozostaje otwarty na nowych członków i od powstania do dziś liczy 32 członków.

¹⁰ Zobowiązuje państwa do rozwijania własnego potencjału obronnego – zgodnie z wytycznymi NATO – oraz przestrzegania kluczowych zasad obronnych.

¹¹ N. Tomaszewska, *Koncepcje strategiczne NATO – perspektywa polityczna i militarna*, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2016, nr 12, s. 111.

możliwościami przenoszenia bomb jądrowych na znaczne odległości. Wzmocnione oddziały europejskich wojsk lądowych miały stworzyć swoistą tarczę przed agresorem, natomiast rola lotnictwa polegała na przeprowadzaniu ataków strategicznych symbolizujących precyzyjne cięcia mieczem. Stąd omawiana koncepcja nazywana była strategią tarczy i miecza¹². Z powodu wzrostu w kolejnych latach potencjału atomowego ZSRR oraz wniosków dotyczących nieelastyczności strategii tarczy i miecza wprowadzono w Sojuszu zmiany programowe. W związku z tym w 1953 roku powstała strategia odpychania komunizmu, która bazowała na doktrynie wyzwolenia gen. Eisenhowera i skupiała się na kwestii przewagi sił nuklearnych.

Od 1957 roku kolejne strategie i kluczowe decyzje dotyczące kształtowania działalności NATO w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego podejmowane były na spotkaniach przywódców państw członkowskich, czyli **szczytach NATO**. Pierwszym formalnie uznanym Szczytem NATO było spotkanie zorganizowane w grudniu 1957 roku w Paryżu. Natomiast na organizację drugiego NATO czekało 17 lat, do 1974 roku, i odbył się on w Brukseli¹³. W latach 1974-1989 przeprowadzono 8 szczytów NATO. Po 1989 roku, ze względu na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, intensywność zwoływania szczytów znacząco wzrosła.

Pierwszy szczyt w latach 90. miał miejsce w Londynie w 1990 roku, kolejny zorganizowano rok później w Rzymie, a dotyczył on kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa bazującego na dialogu i współpracy w zakresie utrzymania zdolności do kolektywnej obrony. Na tamtym spotkaniu w Rzymie nakreślono koncepcję strategiczną dla NATO, w której skupiono się na redukcji broni nuklearnej, integracji i strukturach sił Sojuszu – NCS (ang. NATO Command Structure), a także planach i procedurach wymaganych w czasie zarządzania kryzysowego i służących do utrzymania pokoju. Za koordynację, transparentność i nadzór nad wymienionymi przedsięwzięciami odpowiedzialność ponosiła Rada Sojuszu – NACC (ang. North Atlantic Cooperation Council), której zadaniem było również koordynowanie zamierzeń w ramach przyszłej działalności NATO. Rok później, tj. 10 kwietnia 1992 roku, odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu Wojskowego – MC (ang. Military Committee), którego rola polegała na koordynowaniu działań oraz relacji na poziomie cywilno-wojskowym.

W styczniu 1994 roku w Brukseli odbył się kolejny Szczyt NATO, na którym uchwalono podjęcie nowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Jedną z nich był program współpracy na rzecz utrzymania pokoju, tj. Partnerstwo dla Pokoju – PfP (ang. Partnership for Peace). Do programu zaproszeni zostali wszyscy członkowie NACC oraz państwa partycypujące w konferencjach pokojowych CSCE (ang. Conference of Security and Cooperation in Europe).

¹² N. Tomaszewska, *Koncepcje strategiczne NATO...*, dz. cyt., s. 111.

¹³ W okresie 17 lat między szczytami, w ramach sesji Rady Północnoatlantyckiej, zorganizowano 39 spotkań ministerialnych.

Trzy lata później, w lipcu 1997 roku, NATO zwołało szczyt w Madrycie, który był przełomowy z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, ponieważ w tym roku Polska (wraz z Czechami i Węgrami) przystąpiła do rozmów w sprawie wstąpienia do NATO. Biorąc pod uwagę merytoryczne kwestie poruszone w Madrycie, należy podkreślić pozytywne podejście Sojuszu do relacji NATO – Rosja, a także sformalizowanie partnerstwa NATO z Ukrainą. Jednocześnie w 1997 roku NACC został zastąpiony przez radę EAPC (ang. Euro-Atlantic Partnership Council), która w tym czasie zrzeszała już 22 państwa partnerskie.

W 50. rocznicę powstania NATO spotkanie głów państw odbyło się w kwietniu 1999 roku w Waszyngtonie – podsumowano wtedy działalność NATO z okazji kończącego się milenium. W szczycie uczestniczyli również nowi członkowie NATO: Polska, Czechy i Węgry. Podsumowano wówczas także realizację zadań wynikających ze Szczytu Madryckiego (wzmocnienie inicjatywy PfP, **zmiany w koncepcji strategicznej Sojuszu**, współpraca z Ukrainą) oraz zaakceptowano zaktualizowaną (po spotkaniu w Madrycie) koncepcję strategiczną – SC (ang. Strategic Concept). **Przyjęta koncepcja strategiczna** określała wyzwania i możliwości Sojuszu w XXI wieku oraz zawierała wytyczne polityczno-wojskowe do ich realizacji. Ponadto poruszone zostały sprawy dotyczące zmian klimatycznych na świecie. Mimo że w spotkaniu nie wzięła udziału Rosja (z powodu ówczesnych wydarzeń w Jugosławii), stanowisko Sojuszu nadal charakteryzowało się preferowaniem kierunku dialogu z tym krajem, wierząc, że taka polityka przyniesie korzyści dla bezpieczeństwa w Europie.

Reasumując, po zakończeniu zimnej wojny NATO fundamentalnie zmieniło swoje podejście do kwestii bezpieczeństwa. Właśnie w tym kontekście **Sojusz niemal całkowicie wykluczał możliwość wystąpienia konfliktu na pełną skalę**. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy były upadek Związku Radzieckiego i rozpad Układu Warszawskiego. Po roku 1991 główny przeciwnik NATO przestał istnieć. Federacja Rosyjska była początkowo postrzegana jako kraj w kryzysie, który szukał możliwości współpracy z Zachodem. Układ Warszawski, stanowiący militarne lustrzane odbicie NATO, został rozwiązany.

Popularna stała się narracja o „końcu historii”, głosząca, że demokracja liberalna i gospodarka rynkowa będą się globalnie rozprzestrzeniać, eliminując tym samym przyczyny wojen na dużą skalę. Konflikty miały być lokalne i asymetryczne, a nie o charakterze globalnym (starcia między blokami państw). NATO rozwijało współpracę z Rosją poprzez Radę NATO – Rosja (od 2002 roku) oraz wcześniejsze inicjatywy dialogowe, jak wspomniane Partnerstwo dla Pokoju. W dokumentach strategicznych z lat 90. i początku XXI wieku Rosja była postrzegana jako partner strategiczny, a nie jako przeciwnik. Przyjęto założenie, że wspólne interesy, czyli utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa, przeważą nad potencjalnymi konfliktami. W związku z tym nastąpiła zmiana priorytetów wojskowych w NATO. Państwa członkowskie redukowały swoje budżety obronne i liczebność armii, wychodząc z założenia, że wojna z równorzędnym przeciwnikiem jest mało prawdopodobna. NATO skupiło się na misjach poza swoim

obszarem (na przykład Bałkany, Afganistan), zaniedbując obronę własnego terytorium przed potencjalną inwazją. Ufano, że instytucje, takie jak ONZ, OBWE, UE, oraz globalne powiązania gospodarcze będą działać jak mechanizmy zapobiegające eskalacji konfliktów. Dyplomacja, handel i integracja miały tworzyć sieć wzajemnych zależności, która powstrzyma potencjalnych agresorów¹⁴.

Od czasu podpisania Paktu Północnoatlantyckiego do roku 2022 miały miejsce 32 szczyty (w tym spotkania specjalne i wirtualne), w ramach których generalnie kontynuowano pierwotną politykę Sojuszu i reagowano na problemy pojawiające się na świecie. Wyjątek stanowiła koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa NATO przyjęta na szczycie **w Lizbonie 20 listopada 2010 roku**, która określała, jak Sojusz postrzega swoje zadania i priorytety w kolejnych latach – z uwzględnieniem nie tylko jego funkcji obronnych, ale również roli odstraszania. Koncepcja strategiczna NATO z Lizbony (2010 rok) wyraźnie wskazywała na odstraszanie – zarówno konwencjonalne, jak i nuklearne – jako fundament bezpieczeństwa Sojuszu. Dokument podkreślał konieczność utrzymania odpowiednich zdolności odstraszania, potwierdzając jednocześnie, że broń nuklearna dopóty pozostaje kluczowym elementem strategii zniechęcania do wywoływania konfliktów, dopóki istnieje zagrożenie jej użycia. Rozwój obrony przeciwrakietowej też został uznany za integralną część procesu odstraszania i obrony, co w sumie tworzyło filar obrony zbiorowej, uzupełniony o współpracę i zarządzanie kryzysowe¹⁵.

Środek ciężkości spraw, z którymi mierzył się Sojusz, **zmienił się 24 lutego 2022 roku** po inwazji Rosji na Ukrainę. Już następnego dnia, tj. 25 lutego 2022 roku, przeprowadzono wirtualne spotkanie głów państw członkowskich, natomiast miesiąc później ich przedstawiciele spotkali się w standardowej formule *in person* w Brukseli. Przełomowym forum okazał się Szczyt w Madrycie **29-30 czerwca 2022 roku, na którym podpisano nową koncepcję strategiczną Sojuszu – odstraszania i obrony**.

NOWA KONCEPCJA NATO – DDA

Najwyższym celem NATO, odzwierciedlonym w traktacie waszyngtońskim, jest promowanie stabilności i dobrobytu obszaru północnoatlantyckiego oraz zjednoczenie wysiłków we wspólnej obronie dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa. W tym duchu NATO opracowało nową koncepcję DDA (ang. NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area), która stanowi odpowiedź na imperialistyczne działania Rosji (od aneksji Krymu w 2014 roku). Od 2024 roku 32 sojuszników jest zjednoczonych w ramach zbiorowej obrony, połączonych nową

¹⁴ Zob. L. S. Kaplan, *NATO and the United States: The Enduring Alliance*, Twayne Publishers, Michigan 1988, s. 45-47.

¹⁵ *Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 r.*, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 29, s. 203-216, <https://www.bbn.gov.pl/download/1/15758/KoncepcjastrategicznaNATO.pdf> [dostęp: 8.08.2025].

koncepcją odstraszania i obrony DDA. Idea ta odzwierciedla bardzo ważną zmianę w podejściu Sojuszu – chodzi o postrzeganie regionu euroatlantyckiego w sposób całościowy, tzw. 360 stopni. Stanowi ona fundament dla przyszłych działań Sojuszu w rejonie euroatlantyckim.

NATO – w obliczu rosnących zagrożeń, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, oraz na podstawie doświadczeń z ostatnich dwóch dekad operacji reagowania kryzysowego – modernizuje swoje siły i strategie w celu przygotowania odpowiedzi adekwatnych do współczesnych wyzwań. W centrum tej militarnej adaptacji znajduje się nie tylko technologia, ale również współpraca między państwami członkowskimi, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działań Sojuszu. Nowa perspektywa jest zgodna z wymaganiami nowoczesnej wojny i środowiska bezpieczeństwa, podtrzymuje jednocześnie defensywny charakter Sojuszu. Ponadto promuje wzmocnienie zaangażowania aliantów w stabilny, globalny porządek¹⁶.

Koncepcja DDA definiuje rolę odstraszania i obrony Sojuszu w skali strategicznej, operacyjnej i taktycznej, by chronić wszystkich sojuszników na każdym poziomie zagrożenia. Wskazano w niej dwa główne zagrożenia dla NATO, tj. **Rosję i grupy terrorystyczne**. W związku z tym organizacja postawiła na modernizację swojego systemu obrony zbiorowej, co jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia geopolityczne. Co istotne, w analizowanej koncepcji nie chodzi jedynie o powrót do sprawdzonych rozwiązań z przeszłości, lecz o nowoczesne podejście do odstraszania. Podkreśla się w niej znaczenie elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na różnorodne zagrożenia, które mogą pojawić się w XXI wieku. W kontekście globalnych napięć zatwierdzona koncepcja DDA stanowi podwaliny do napisania doktryn strategicznych i dokumentów strategicznych, ale również staje się symbolem jedności i determinacji państw członkowskich NATO. Zmiany te mają na celu nie tylko wzmocnienie obrony euroatlantyckiej, ale również przesłanie, że Sojusz jest gotowy do działania w razie wystąpienia zagrożeń. W ten sposób NATO stawia na nowoczesność, innowacyjność i zdolność adaptacyjną, co jest niezbędne w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat¹⁷.

W nowym podejściu do zapobiegania konfliktom kładzie się szczególny nacisk na znaczenie działań podejmowanych w czasie pokoju. *W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, że działania wojskowe są niezbędne jedynie w obliczu kryzysu, kluczowe jest, aby przygotowania do odstraszania miały miejsce wcześniej. Tylko poprzez terminowe i solidne działania, które są ukierunkowane na cel, można skutecznie zakwestionować próby przeciwnika dążącego do zdobycia przewagi militarnej nad Sojuszem*¹⁸. Proces odstraszania w okresie pokoju wymaga zintegrowania różnych instrumentów władzy, które wspólnie mogą przeciwdziałać destabilizacji regionów i zastraszeniu ich

¹⁶ S. Covington, *NATO's Concept...*, dz. cyt.

¹⁷ Tamże, s. 3.

¹⁸ Cytat za Stephenem R. Covingtonem, jednym z głównych architektów koncepcji DDA biorących udział w debacie eksperckiej przeprowadzonej w Naczelnym Dowództwie NATO w Europie – SHAPE, Mons, Belgia, 08.11.2023 r.

przez agresora. Zgodnie z DDA wymagana jest współpraca między państwami oraz koordynacja działań wojskowych, dyplomatycznych i ekonomicznych, aby zbudować silną i spójną strategię obronną. Tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko eskalacji konfliktów i stworzyć stabilne środowisko bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że skuteczne odstraszenie nie polega jedynie na gromadzeniu sił zbrojnych, ale także na budowaniu zaufania i współpracy między sojusznikami. Edukacja, wspólne ćwiczenia wojskowe i wymiana informacji są kluczowymi filarami niezbędnymi do osiągnięcia synergii w działaniach odstraszących. Aby zapobiegać konfliktom i zapewnić trwałą pokój, do zagadnienia bezpieczeństwa należy podejść holistycznie.

Użycie sił NATO w odpowiedzi na agresję wymaga integracji wzajemnie wzmacniających się, solidnych, wielodomenowych operacji na skalę strategiczno-operacyjną w całej strefie odpowiedzialności Sojuszu – AOR (ang. Area of Responsibility). Nowa koncepcja wojskowa, będąca kluczowym elementem strategii obrony zbiorowej, odzwierciedla głęboką adaptację Sojuszu do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa po zimnej wojnie.

W odpowiedzi na niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę Sojusz zintensyfikował swoje działania, wprowadzając:

- nowe plany obronne;
- zmodyfikowany system dowodzenia i kontroli;
- dostosowany do planów obronnych model sił – NFM (ang. New Force Model), w którym miejsce dotychczasowego NRF-u (ang. NATO Response Forces) zajmuje ARF (ang. Allied Response Forces). Powołany, wielodomenowy ARF pełni rolę odvodu SACEUR-a (Supreme Allied Commander Europe, pol. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie), który ma służyć jako ewentualne wzmocnienie sił w dowolnym regionie – w razie potrzeby – a co ważniejsze, ma stwarzać dylemat strategiczny dla przeciwnika.
- zmodernizowany system odpowiedzi – NRS (NATO Response System), który zastąpi dotychczasowy NCRS (NATO Crisis Response System) i będzie narzędziem wykorzystywanym nie tylko w czasie kryzysu i wojny, ale także już w trakcie pokoju, zapewniając elastyczną i sprawną transformację pomiędzy pokojem, kryzysem i wojną.

Biorąc pod uwagę wymienione zmiany, należy podkreślić, że DDA wpływa na gotowość Sojuszu na wiele sposobów:

- usprawnia podejmowanie decyzji politycznych przez Radę Północnoatlantycką (NAC¹⁹) w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu;
- pogłębia zbiorowe zrozumienie zagrożeń i wyzwań;
- sprzyja zachowaniu pokoju poprzez czujność i ukierunkowane na cel działania wojskowe;

jednoczy sojuszników w zbiorowej obronie na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym (poprzez nowe plany obronne);

¹⁹ NAC – Rada Północnoatlantycka (ang. North Atlantic Council).

- wzmacnia strategiczno-operacyjną elastyczność Sojuszu zarówno w zakresie obrony zbiorowej, jak i zapobiegania kryzysom poprzez system reagowania już w czasie pokoju²⁰.

Wprowadzone zmiany umożliwiają szybsze reagowanie na zagrożenia. Przykładem może być wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, która staje się fundamentem dla różnorodnych działań odstraszających. Mają one na celu nie tylko ochronę państw członkowskich, ale także zniechęcenie Moskwy do dalszej eskalacji konfliktu. W ten sposób Sojusz nie tylko odpowiada na bieżące wyzwania, ale również dba o długofalową stabilność w regionie, co jest kluczowe dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa w Europie²¹.

ELEMENTY STRATEGII DDA

Doktryna DDA stanowi kluczowy element strategii NATO, koncentruje się na skutecznych działaniach odstraszających w czasie pokoju oraz na odpowiednich reakcjach wojskowych w obliczu kryzysów, mających na celu powstrzymanie agresji i zapobiegnięcie przekształceniu się kryzysu w konflikt. W przypadku tego ostatniego DDA przewiduje operacje obronne z myślą o ochronie wszystkich sojuszników na różnych poziomach: strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Te zintegrowane działania nie tylko wzmacniają postawę sił Sojuszu, ale także stanowią odpowiedź na zmieniające się zagrożenia. Koncepcja została opracowana w Kwaterze Głównej NATO pod kierownictwem byłych naczelnych dowódców sprzymierzonych – SACEUR-ów gen. Mike’a Scaparrotiego i gen. Toda Woltersa, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Jako pierwsza istotna przebudowa strategii odstraszania i obrony Sojuszu od trzech dekad **DDA opiera się na pięciu fundamentalnych zasadach**, które kształtują podejście Organizacji do realizowania działań odstraszających i operacji obronnych, zapewniając jednocześnie spójność i efektywność w obliczu współczesnych wyzwań:

- 1) zasada obszaru (podejście 360 stopni²²);
- 2) zasada spójności działań NATO i sojuszników;
- 3) zasada utrzymywania stałych zdolności obronnych już w czasie pokoju;
- 4) zasada zapobiegania eskalacji kryzysu;
- 5) zasada elastyczności operacyjno-strategicznej.

²⁰ Wywiad ekspercki przeprowadzony ze starszym specjalistą ds. planowania w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w 2023 roku pplk. Sławomirem Chrobakiem.

²¹ W. Lorenz, *Znaczenie regionalnych planów obronnych NATO*, [w:] PISM <https://www.pism.pl/publikacje/znaczenie-regionalnych-planow-obronnych-nato> [dostęp: 18.09.2025].

²² Nie jest zorientowana na jeden region, jeden kierunek strategiczny lub jedno zagrożenie.

ZASADA OBSZARU – 360 STOPNI

W ramach DDA strategia odstraszenia i obrony charakteryzuje się zintegrowanym podejściem, które obejmuje nie tylko aspekty militarne, ale także współpracę z partnerami i sojusznikami. Obszar odpowiedzialności Sojuszu (il. 1), obejmujący znaczną część globu²³, oznacza wyzwania związane z różnorodnymi zagrożeniami, które mogą pojawić się z różnych stron. Kluczowe jest, aby siły sojusznicze były przygotowane do szybkiej reakcji na wszelkie incydenty, niezależnie od ich źródła, co wymaga elastyczności i zdolności do adaptacji w obliczu zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. DDA kładzie nacisk na współpracę i wymianę informacji, które to działania pozwalają na skuteczniejsze planowanie i realizację operacji obronnych, a także na minimalizowanie ryzyka dla wszystkich członków Sojuszu. Poprzez ciągłe doskonalenie strategii i zdolności obronnych DDA dąży do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w obszarze odpowiedzialności Sojuszu²⁴.

Il. 1. Poglądowy obszar odpowiedzialności geograficznej SACEUR-a (AOR) – kolor zielony.

Poglądowe obszary odpowiedzialności geograficznej dowództw połączonych (JOA):

JFC NF – kolor niebieski, JFC BS – kolor żółty, JFC NP – kolor pomarańczowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów internetowych

²³ To ogromna przestrzeń stanowiąca prawie osiem procent globu, 32 kraje i miliard ludzi.

²⁴ S. Covington, *NATO's Concept...*, dz. cyt.

Ponadto strategia DDA uwzględnia kompleksową obronę Sojuszu, obejmującą zarówno wysunięte obszary, jak i głębię europejską oraz przyległe przestrzenie morskie, a także strategiczną głębię Ameryki Północnej, co tworzy spójną, 360-stopniową ochronę przed zagrożeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo pojedynczych sojuszników, grup sojuszników lub całego Sojuszu. DDA koncentruje się na zabezpieczeniu każdego skrawka terytorium Sojuszu, podkreślając znaczenie wysuniętych obszarów obronnych, które są zintegrowane z szerokimi i głębokimi zdolnościami obronnymi (sprzętem, ludźmi, procedurami) rozmieszczonymi w całym regionie Sojuszu, zapewniając tym samym elastyczność i gotowość do reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia²⁵.

W kontekście DDA działania wojskowe w zakresie odstraszania i obrony mają spójny charakter, łącząc cele obronne z efektywnym zniechęcaniem do wywoływania konfliktów zbrojnych. Dzięki takiemu podejściu zapewnione są wspólne strategiczne wzorce aktywności wojskowej w czasie pokoju. Koncepcja DDA integruje różne regiony, siły i operacje w całym obszarze odpowiedzialności, organizując wzajemnie wspierające się działania wojskowe, które mają na celu utrzymanie pokoju, co należy do podstawowych zadań Sojuszu. W przypadku niepowodzenia w odstraszaniu następuje wzmocnienie operacyjno-strategiczne, które skutkuje realizacją operacji wielodomenowych prowadzonych z myślą o obronie wszystkich sojuszników. Takie podejście, oparte na jednolitej przestrzeni obronnej, wzmacnia całkowitą zdolność militarną Sojuszu do realizacji zobowiązań wynikających z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, zapewniając wsparcie wszystkim sojusznikom w każdej sytuacji.

ZASADA SPÓJNOŚCI DZIAŁAŃ NATO I SOJUSZNIKÓW

Strategiczne podejście DDA obejmuje synchronizację kompleksowej, indywidualnej obrony każdego państwa sojuszniczego z działaniami i inicjatywami NATO w poszczególnych regionach. W ramach tego modelu działania w czasie pokoju, narodowe plany obronne oraz realizowane ćwiczenia i inicjatywy są ściśle powiązane z regionalnymi działaniami odstraszającymi oraz operacjami obronnymi NATO. Współpraca ma na celu wzmocnienie jedności i efektywności działań wojskowych, co jest kluczowe dla skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia. Całość procesu koordynuje Najwyższy Dowódca Sił Połączonych NATO w Europie – SACEUR, dzięki czemu zapewniona jest spójność w podejmowaniu decyzji przez Radę Północnoatlantycką oraz zwiększone są zdolności obronne na poziomie strategicznym i operacyjnym. W ten sposób NATO dąży do stworzenia zintegrowanej i elastycznej struktury obronnej, która jest w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki geopolityczne.

²⁵ S. Covington, *NATO's Concept...*, dz. cyt.

ZASADA UTRZYMYWANIA STAŁYCH ZDOLNOŚCI OBRONNYCH JUŻ W CZASIE POKOJU

Utrzymywanie zdolności obronnych w czasie pokoju wymaga przemyślanej analizy strategii przeciwników w różnych dziedzinach i regionach geograficznych. Owa analiza powinna być procesem ciągłym prowadzonym w celu permanentnej oceny zdolności bojowych wroga. Ignorowanie potencjalnych zagrożeń w obszarze AOR prowadzi do osłabienia bezpieczeństwa w trakcie pokoju, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu podejmowania kluczowych decyzji politycznych w momentach kryzysowych oraz ograniczenie możliwości wojskowej reakcji. Skuteczne odstraszenie wymaga zintegrowania różnorodnych instrumentów władzy, co pozwala na efektywne przeciwdziałanie destabilizacji, eliminowanie chaosu i zapobieganie jego eskalacji²⁶. Współpraca między różnymi elementami strategii jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionach zagrożonych konfliktem. Zgodnie z DDA działania Sojuszu wymagają czujności już w czasie pokoju – to kluczowy element strategii obronnej. W ramach koncepcji Organizacja stawia na profilaktykę, aby zapobiegać eskalacji konfliktów, co oznacza, że działania prewencyjne powinny być podejmowane jeszcze przed wystąpieniem kryzysu. DDA podkreśla znaczenie zbiorowego wysiłku w czasie pokoju, który obejmuje zarówno budowanie odporności, jak i rozwijanie zdolności obronnych, aby skutecznie stawić czoła potencjalnym zagrożeniom. W ten sposób Sojusz nie tylko dąży do zachowania dominacji na poziomie operacyjnym i strategicznym, ale także do ochrony integralności całego systemu obronnego, co jest niezbędne dla zapewnienia trwałego pokoju.

ZASADA ZAPOBIEGANIA ESKALACJI KRYZYSU

Podstawowym celem Sojuszu podczas kryzysu jest zapobieganie jego przeobrażeniu w konflikt. Realizacja takiego celu wymaga wzmocnienia sił Sojuszu oraz wyprzedzenia przeciwnika i niedopuszczenia, aby podjął następujące czynności:

- zastraszenie,
- ześrodkowanie sił (w postaci koncentracji na skalę taktyczną i operacyjną),
- mobilizacja regionalna lub krajowa.

Zgodnie z nową koncepcją reakcja na wymienione aktywności ze strony przeciwnika jest kwestią krytyczną i musi nastąpić w czasie kryzysu, by nakłonić agresora do powrotu na drogę pokoju. Jednocześnie DDA zapewnia Sojuszowi możliwość wzmocniania militarnego w wielu formach, z wieloma prędkościami, w wielu skalach i w wielu obszarach geograficznych jednocześnie. Jedną z takich zdolności okazuje się wzmocnienie przez wielodomenowe systemy ogniowe dalekiego

²⁶ S. Covington, *NATO's Concept...*, dz. cyt.

zasięgu rozmieszczone w całym obszarze odpowiedzialności SACEUR-a, które powstrzymują przeciwnika w momencie transformacji i rozmieszczania siły. Działania tego typu mają osłabić pewność agresora co do dalszych operacji, zmusić przeciwnika do ponownego zaplanowania operacji, a także opóźnić zainicjowanie konfliktu.

ZASADA ELASTYCZNOŚCI OPERACYJNO-STRATEGICZNEJ

Strategiczny projekt obrony zawarty w DDA opiera się na architekturze wielodomenowej i łączy różne regiony odpowiedzialności SACEUR-a. Dzięki takiemu podejściu (360 stopni) możliwe jest elastyczne prowadzenie różnorodnych operacji wielodomenowych w skali strategicznej i regionalnej w celu obrony wszystkich sojuszników. Siły narodowe i ogólnokrajowa obrona jednego sojusznika są powiązane systemowo z obroną wszystkich sojuszników. Operacje obronne na skalę regionalną stanowią strategiczny element obrony całego Sojuszu. Wszystkie obszary geograficzne i wszystkie dziedziny walki są połączone ze sobą i tworzą przemyślaną całość.

Konstatując, należy podkreślić, że **wprowadzenie nowej koncepcji** skutkuje poprawą procesu planowania wojskowego Sojuszu poprzez opracowanie **rodziny planów obronnych** – DDA FoP (ang. DDA Family of Plans) dla nieprzewidywanych zagrożeń ze strony Rosji i grup terrorystycznych. Rodzina wspólnych planów obronnych DDA obejmuje:

- 1) plan strategiczny SACEUR-a – SASP dla obrony całego AOR;
- 2) trzy plany regionalne – RPs dla obrony regionów w ramach AOR;
- 3) siedem planów domenowych – SSP dla poszczególnych domen wojskowych (powietrznych, kosmicznych, lądowych, morskich, cybernetycznych oraz sił specjalnych i logistycznych)²⁷.

Zaprezentowana nowa rodzina planów DDA stanowi odzwierciedlenie bezprecedensowego podejścia Sojuszu do planowania w erze po zimnej wojnie²⁸. Skupia się ona na dwóch głównych zagrożeniach: Rosji i grupach terrorystycznych. Wykonalność tych planów, poza dostosowaniem wymaganych sił, zagwarantuje zmodernizowany program ćwiczeń, który obejmuje wspólne działania NATO oraz indywidualne programy krajowe dopasowane do kalendarza ćwiczeń NATO.

Biorąc pod uwagę przedstawione założenia i filary nowej koncepcji strategicznej NATO, należy konstatować, że stanowi ona odpowiedź na złożone problemy bezpieczeństwa tej epoki. Zakładane efekty DDA będą osiągnęte poprzez organizację

²⁷ Zgodnie z koncepcją DDA powstała cała rodzina planów – DDA FoP (ang. DDA Family of Plans). SASP – Plan strategiczny Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie (ang. SACEUR AOR Strategic Plan); SSPs – Plany domenowe (ang. Strategic Subordinate Plans). Powstało pięć planów domenowych: SSP-Land, SSP-Air, SSP-Navy, SSP-Space, SSP-Cyber, i dwa plany funkcjonalne: SSP-Rainforcement oraz SSP-Sił Specjalnych.

²⁸ Nowoczesne, wielodomenowe podejście NATO do zintegrowanej obrony i odstraszania „360 stopni”.

strategicznych działań wojskowych i operacji Sojuszu w zakresie odstraszenia i obrony oraz poprzez kształtowanie przyszłych postaw obronnych Sojuszu. Dzięki temu zdolność do obrony Organizacji jest na najsilniejszym poziomie od dwóch dekad. Obecnie Sojusz jest lepiej zorganizowany i przygotowany do obrony przed agresją wojskową. Zgodnie z przedstawionymi w artykule założeniami DDA, NATO utrzymywać będzie niezbędną zdolność i elastyczność do użycia sił również w sytuacjach innych, niż przewiduje art. 5 i w przypadku zagrożeń poniżej poziomu konfliktu zbrojnego.

PODSUMOWANIE

Pierwszy Naczelny Dowódca Sił NATO w Europie (SACEUR) gen. Dwight Eisenhower zaprojektował emblemat SHAPE, który zawierał słowa *Vigilia Pretium Libertatis* (czujność jest ceną wolności). Od 1949 roku sojusznicy czujnie obserwują sytuację bezpieczeństwa i dbając o wolność wszystkich członków, zmagają się z nowymi wyzwaniami, takimi jak terroryzm, autorytaryzm, rywalizacja etniczna czy lokalne konflikty. Przez ponad 75 lat Sojusz musiał dynamicznie dostosowywać swoje priorytety i cele strategiczne do zmieniających się wymogów bezpieczeństwa. Zidentyfikowane źródła zagrożeń, takie jak destabilizacja gospodarcza, klęski żywiołowe i wojny domowe, wymagały od Sojuszu elastyczności i szybkiej reakcji. Od 1991 roku reakcje Sojuszu na te różnorodne formy niestabilności były zróżnicowane, co odzwierciedlało złożoność sytuacji kryzysowych. Każdą operację starannie planowano i dostosowywano do specyficznych warunków, co pozwalało na skuteczniejsze zarządzanie kryzysami.

W obliczu rosnących zagrożeń, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, oraz na podstawie doświadczeń z ostatnich dwóch dekad operacji reagowania kryzysowego obecny SACEUR gen. Christopher G. Cavoli zaimplementował nową koncepcję NATO: *Nowa koncepcja i rodzina planów DDA będą napędzać naszą strukturę, nasze działania, i co ważne – nasze inwestycje w przyszłość. A to obejmie zmiany w naszych strukturach dowodzenia i kontroli oraz modelu sił. Zjednoczony w nowych planach i zorganizowany na nowej pozycji Sojusz będzie dalej konsekwentnie budować elastyczną, zwinną i odporną architekturę wielodomenową z odpowiednimi siłami we właściwym miejscu i czasie oraz wzmocnionymi inicjatywami dostosowanymi do wspierania perspektywy 360 stopni*²⁹. Zacytowany fragment wypowiedzi SACEUR-a gen. Cavoliego nakreśla obszar i kierunek zmian w NATO oraz wskazuje zmianę podejścia Sojuszu – z obrony do aktywności w zakresie odstraszenia i obrony – aby lepiej sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W wyniku zmian Sojusz pozyska nowe kompetencje i umiejętności, które pozwolą mu lepiej reagować na wyzwania współczesnego świata. Zachodzące przemiany

²⁹ Cytat za gen. Ch. G. Cavoli, [w]: S. Covington, *NATO's Concept...*, dz. cyt.

odzwierciedlają nie tylko jego zdolności militarne, ale także większe zrozumienie politycznych i społecznych uwarunkowań konfliktów. Taki rozwój nowej strategii wojskowej staje się kluczowy w kontekście globalnych zagrożeń, które wciąż ewoluują i wymagają nowatorskich rozwiązań, współpracy międzynarodowej oraz skrupulatnej analizy doświadczeń z obecnej wojny na Ukrainie.

W strategicznym podejściu Sojuszu wyrażonym w DDA podkreśla się, że osiągnięcie celów odstraszania i obrony w XXI wieku wymaga innowacyjnego zarządzania kryzysowego, które uwzględnia współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Rosyjskie operacje strategiczne i działalność grup terrorystycznych stawiają przed Sojuszem wyzwania, które wymagają przemyślanego planu działania obejmującego nie tylko cele strategiczne, ale także operacyjne wzorce odstraszania, które muszą być planowane na szeroką skalę³⁰. Kluczowe jest również zdefiniowanie ról i misji sił w kontekście nowoczesnych operacji obronnych oraz efektywne zarządzanie siłami, planami, kontrolą i „czujnością” w czasie pokoju, co pozwoli na skuteczne działania zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w trakcie konfliktów. W obliczu potencjalnych zagrożeń, które mogą być szybkie, masowe i destrukcyjne, wymagane jest od Sojuszu dostosowanie jego podejścia do odstraszania i obrony, aby skutecznie reagować na zmieniające się warunki geopolityczne.

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer scharakteryzował rozpoczętą transformację Sojuszu jako historyczną, nową erę obrony zbiorowej. W centrum tej militarnej adaptacji znajduje się nie tylko technologia, ale również współpraca między państwami członkowskimi, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działań Sojuszu. Nowa perspektywa zmian w Sojuszu – zainicjowana koncepcją DDA – jest zgodna z wymaganiami nowoczesnej wojny i środowiska bezpieczeństwa, jednocześnie podtrzymuje defensywny charakter NATO i jego cele w zakresie zapobiegania wojnie oraz odzwierciedla zaangażowanie aliantów w stabilny, globalny porządek. Wdrożenie DDA stanowi historyczną modernizację ogólnego systemu zbiorowej obrony Sojuszu z myślą o ochronie sojuszników teraz i w przyszłości, a przyszła postawa wojskowa będzie kształtowana przez integrację rodziny planów DDA, nowy system reagowania NATO, nowy system dowodzenia i kierowania oraz zaangażowanie państw we wspólne ćwiczenia.

³⁰ Odstraszanie w XXI wieku wymaga kontrolowania obszaru geograficznego Sojuszu – od jego taktycznych do strategicznych głębi – z przyporządkowanymi siłami narodowymi, które są zorganizowane i wyspecjalizowane do obrony w danym regionie.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

Traktat Północnoatlantyki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. 2000 nr 87, poz. 970 z dnia 19 października 2000 r.

Druki zwarte:

Majewski T., *Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych*, AON, Warszawa 2002;
Kaplan L. S., *NATO and the United States: The Enduring Alliance*, Twayne Publishers New York 1999;
Silverman D., *Prowadzenie badań jakościowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Druki ciągłe:

Adamczyk N., *Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw*, edited by Artur Gruszcak (recenzja), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3, s. 109-112;
Cervera R. C., *NATO's new strategic concept: a critical view*, „JANUS.NET. e-journal of International Relations” 2011, Vol. 2, No. 1, Spring 2011, s. 44-52, <https://www.redalyc.org/pdf/4135/413536167004.pdf> [dostęp: 19.09.2025];
Hellmann G., *A Brief Look at the Recent History of NATO's Future*, *Academia.edu*, https://www.academia.edu/73005722/A_Brief_Look_at_the_Recent_History_of_NATO_s_Future, [dostęp: 9.09.2025];
Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r., „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 29, s. 203-216, <https://www.bbn.gov.pl/download/1/15758/KoncepcjastrategicznaNATO.pdf> [dostęp: 08.08.2025];
Pataki J., *NATO in 2030 and what the future will bring – „Essential security, dynamic engagement”*, „Nemzetbiztonsági szemle” 2019, nr 4, s. 61-70;
Tomaszewska N., *Koncepcje strategiczne NATO – perspektywa polityczna i militarna*, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2016, nr 12, s. 107-126.

Źródła internetowe:

Covington S., *NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA)*, [w:] Belfercenter, [belfercenter.org/publications/natos-concept-for-deterrence-and-defence-euro-atlantic-area-dda](https://www.belfercenter.org/publications/natos-concept-for-deterrence-and-defence-euro-atlantic-area-dda) [dostęp: 9.09.2025];

Lorenz W., *Znaczenie regionalnych planów obronnych NATO*, [w:] Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, <https://www.pism.pl/publikacje/znaczenie-regionalnych-planow-obronnych-nato> [dostęp: 01.09.2025];

Organizacja szczytów NATO, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyty_NATO [dostęp: 18.09.2025].